

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

De bodem bedekt houden tussen twee bloemkoolteelten is een slecht idee in droge zomers

In een proef met bloemkool werden een intensief (kerende grondbewerking, intensieve bemesting, braak tussen teelten) en een extensief teeltsysteem (gereduceerd kerende grondbewerking, compost als basisbemesting, gebruik makend van groenbedekkers tussen teelten) met elkaar vergeleken en dit zowel binnen een gangbare als een biologische teelt. Er werden twee teelten bloemkool na elkaar geplant in deze proef, met tussen de oogst van de eerste teelt en het planten van de tweede teelt ruim 2,5 maanden. Het intensieve deel van de proef bleef tijdens deze periode braak liggen. Voor het extensieve deel van de proef werd beslist om gedurende deze periode een groenbedekker (*Phacelia tanacetifolia*) in te zaaien om zo meer organisch materiaal in de bodem te brengen en

het bodemleven te stimuleren. In de droge zomer van 2022 zorgde deze groenbedekker tussen de twee plantingen echter voor een verdere uitdroging van de bodem ten opzichte van het intensieve teeltsysteem. Dit werd bevestigd aan de hand van bodemstalen. Hierdoor werd er een slechte weggroei van de tweede planting waargenomen en uiteindelijk ook een significant lagere opbrengst. Dit terwijl ervoor de eerste planting geen verschil was in opbrengst tussen het intensieve en het extensieve teeltsysteem. Met betrekking tot het bodemvocht is het interessanter om groenbedekkers te installeren na een hoofdteelt, zaai hem enkel in voor of tussen twee hoofdteelten indien de omstandigheden niet droog zijn.

1. Planten van de eerste bloemkoolteelt op het biologische perceel.

2. De tweede bloemkoolplanting op het biologische perceel.

3. *Phacelia tanacetifolia* als groenbedekker tussen twee bloemkoolteelten.

KERNWOORDEN

Groenbedekker, bloemkool, extensieve teelt.

AUTEURSCHAP

Renik Van den Eynde, Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België.

Sander Fleerackers, Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.